

TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYA

2025
3-son

ma'naviy-ma'rifiy, ilmiy-uslubiy jurnal

ISSN 2181-8274

Ma'naviy-ma'rifiy, ilmiy-uslubiy jurnal.
1996-yilda tashkil etilgan.

Tahrir hay'ati raisi:

M.Boltabayev

Oliy ta'limni rivojlantirish tadqiqotlari
markazi direktori

Tahrir hay'ati raisi o'rinbosari:

M.Esanov

Bosh muharrir:

J.Usmanov

Tahrir hay'ati a'zolari:

L.Abduxalilova

L.Zaripov

S.Xudoyberdiyeva

R.Jo'raqulov

M.Aripov

B.Zaripov

U.Djumaniyazov

T.Axmedov

N.Toshpo'latova

S.Maxsumova

Dizayner:

S.Musamedov

TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYA

Islambay Ruziyev. BO'LAJAK TRANSPORT MUHANDISLARINING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA FANLARARO INTEGRATSIYANING AHAMIYATI.....	1
Elyor Kurbanov. BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING MA'NAViy-AXLOQIY SIFATLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA FALSAFIY KATEGORIYALARNING ROLI.....	4
Matluba Norqulova. OLIY TA'LIM MUASSASLARIDA LABORATORIYA MASHG'ULOTLARIDAN MUSTAQIL ISHLARNI BAJARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH	8
Ulug'bek To'lakov. XALQARO TAJRIBA ASOSIDA SOLIQ QARZLARINI UNDIRISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	12
Gulxumor Yusupova, Durdona Matsabirova. CHET TILI O'QITISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	18
Muyassar Samatova. MATEMATIKA FANLARI BO'YICHA TEST TOPSHIRIQLARINI TUZISH VA ULARNI QO'LLASH METODIKASI.....	21
Mehriniso Umarova. BOLALARNING JISMONIY VA RUHIY RIVOJLANISHI UYG'UNLIGINI TA'MINLASH METODIKASI.....	25
Sobira Yusupova, Dilnavoz Kamalova. POLIPROPILEN (J-320) VA GRAFIT TARKIBLI KOMPOZITSION MATERIALLARNING TERMIK XOSSALARI	30
Sitora Xabilova. BO'LAJAK TARBiyACHILARNING KASBIY SHAXSIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH	32
Жасур Акрамов. БИОМЕХАНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИКИ БРОСКА ГАНДБОЛИСТОВ СБОРНОЙ УЗБЕКИСТАНА И КОМАНДЫ «СКУФ»	37
Nilufar Saidova, G'ulom Abduraxmanov. SHARTLI EKSTRIMUM MASALASI YECHIMI MAVJUDLIGINING YETARLI SHARTI HAMDA LAGRANJ KO'PAYTUVCHILAR USULI.....	44
Gulayda Embergenova, Lochinbek Yo'ldoshev. VOCAL MUSIC GENRES.....	48
Janil Kulambetova. VOCAL RANGE AND ITS INFLUENCE ON MUSICAL GENRES.....	51
Халиса Хисматова. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ – ХИМИКОВ В УСЛОВИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ.....	54
Jamshid Yusubov. DAVLAT FUQAROLIK XIZMATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING O'RNI.....	58
Sevinch Mustafayeva. OLIY TA'LIM TIZIMIDA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH: XALQARO VA MILLIY TAJRIBANING AYRIM JIHATLARI.....	63
Рустам Журакулов, Гулноза Журакулий, Парвина Ансори. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИИ В СКАЗКАХ.....	68
Sarvinoz Axmedova. JISMONIY MADANIYAT O'QITUVCHILARINI KOUCHING KOMPETENSIYALARI BILAN BOYITISH	70
Shahrizoda Shavkatova. ONA TILI DARSLARIDA INNOVATSION METODLARNI QO'LLASH	73
Shahrizoda Shavkatova. ONA TILI O'QITISH METODIKASINING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	75
Ug'loy Shukurova. PEDAGOGIK MULOQOT-IJODIY JARAYON SIFATIDA.....	78
Marhabo Mo'minova, A'lo Oripova. BO'LAJAK MAKTABGACHA VA BOSHLANG'ICH SINFI O'QITUVCHILARINING INKLYUZIV TA'LIM SHAROITIDA O'QUVCHILAR VA TARBiyALANUVCHILAR BILAN ISHLASHGA PEDAGOGIK TAYYORGARLIGINI SHAKLLANTIRISH.....	82
Zilolaxon Ashurova. INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISHNING TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI O'RNI.....	86
O'ktam Eshonqulov. TALABALARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI WORKOUT KO'CHA SPORTI VOSITALARI ORQALI TAKOMILLASHTIRISH	90
Gulnoza Shoymatova. BOSHLANG'ICH TA'LIMDA TARBiyA JARAYONINI AMALGA OSHIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI.....	93

БИОМЕХАНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИКИ БРОСКА ГАНДБОЛИСТОВ СБОРНОЙ УЗБЕКИСТАНА И КОМАНДЫ «СКУФ»

Жасур Акрамов

кандидат педагогических наук, профессор

Аннотация

В данном исследовании сравнивались биомеханические характеристики техники броска гандболисток сборной Узбекистана и команды «СКУФ». В ходе углубленного исследования были проанализированы основные биомеханические параметры спортсменов во время броскового движения, включая положение тела, скорость рук, угол поворота тела и динамические параметры во время фазы опоры. Результаты показали, что у спортсменок сборной Узбекистана наблюдаются более высокие горизонтальная и угловая скорости, а также более сильный импульс в конечной фазе движения, что обеспечивает мощность и точность броска. Хотя некоторые технические параметры у спортсменок команды «СКУФ» были стабильными, показатели максимальной силы и скорости были сравнительно низкими. Результаты исследования имеют практическое значение для совершенствования технико-тактической подготовки гандболисток и разработки индивидуальных программ тренировки.

Ключевые слова: гандбол, техника броска, биомеханический анализ, динамика движения, горизонтальная скорость, угловая скорость, фаза опоры, спортивная биомеханика, спортсменки, технико-тактическая подготовка.

Annotation

This study compared the biomechanical characteristics of the throwing technique between handball players from the Uzbekistan national team and the SKUF team. During the in-depth investigation, key biomechanical parameters of athletes during the throwing motion were analyzed, including body position, hand velocity, body rotation angle, and dynamic parameters during the support phase. The results revealed that the Uzbekistan national team athletes demonstrated higher horizontal and angular velocities, as well as a stronger impulse in the final phase of the movement, which contributes to the power and accuracy of their throws. Although some technical parameters of the SKUF team athletes were consistent, their maximum strength and speed indicators were comparatively low. The findings of this research have practical significance for improving the technical and tactical training of handball players and developing personalized training programs.

Keywords: handball, throwing technique, biomechanical analysis, movement dynamics, horizontal velocity, angular velocity, support phase, sports biomechanics, female athletes, technical and tactical training.

Annotatsiya

Ushbu tadqiqotda O'zbekiston milliy terma jamoasi va SKUF jamoasi gandbolchilarining uloqtirish texnikasining biomexanik xususiyatlari solishtirildi. Chuqur tadqiqotda sportchilarning uloqtirish harakati paytidagi asosiy biomexanik parametrlari, jumladan, tana holati, qo'l tezligi, tananing aylanish burchagi va turish bosqichidagi dinamik parametrlari tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston terma jamoasi sportchilarining gorizontal va burchak tezligi yuqori bo'lganligi, shuningdek, harakatning yakuniy bosqichida uloqtirishning kuchliligi va aniqligini ta'minlaydigan kuchli turtki bo'lgan. SKUF jamoasi sportchilarining ba'zi texnik ko'rsatkichlari barqaror bo'lsa-da, maksimal kuch va tezlik ko'rsatkichlari nisbatan past edi. Tadqiqot natijalari gandbolchilarning texnik-taktik tayyorgarligini takomillashtirish va individual tayyorgarlik dasturlarini ishlab chiqishda amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: qo'l to'pi, uloqtirish texnikasi, biomexanik tahlil, harakat dinamikasi, gorizontal tezlik, burchak tezligi, tayanch fazasi, sport biomexanikasi, sportchi ayollar, texnik va taktik tayyorgarlik.

Актуальность: Среди современных видов спорта гандбол отличается высокой динамикой, технической сложностью и высокими требованиями к физической подготовке. В частности, бросковое движение считается одним из основных средств нападения в игре в гандбол и представляет собой сложный биомеханический процесс, сочетающий в себе технические навыки, силу и координационные способности спортсмена.

Идеальное выполнение этого движения важно не только для успешного результата, но и для снижения риска получения травмы. Именно поэтому, углубленное изучение биомеханических

особенностей техники бросков позволяет индивидуально тренировать спортсменов и совершенствовать их технику.

В данном исследовании анализируется техника бросков гандболисток сборной Узбекистана и спортивной команды «СКУФ» с точки зрения биомеханики. Сравниваются кинематические и кинетические показатели, формируемые в ходе движения, и выявляются важные биомеханические факторы, обеспечивающие высокие результаты. Результаты исследования, как ожидается, будут иметь практическое значение для оценки уровня технико-тактической подготовки спортсменов и оптимизации тренировочного процесса.

В настоящее время особую актуальность приобретает научное обоснование процесса подготовки высококвалифицированных спортсменов и разработка эффективных методов управления этим процессом. Для эффективного управления процессом обучения необходимо качественно анализировать взаимосвязь количественных данных с различными характеристиками двигательной активности. Ряд научных исследований [Л.П. Матвеев. 1991., Шалманов А.А.2002] показали, что существует значительная сложность в определении критериев оценки уровня подготовки спортсменов.

Overarm броски представляют собой сложные движения, включающие координацию между сегментами тела в проксимо-дистальном направлении (Van den Tillaar, 2009). В фазе ускорения важнейшую роль играют вращательные движения плечевого сустава, сопровождающиеся сгибанием-разгибанием в локтевом суставе и пронацией в лучезапястном суставе (Feltner and Taylor, 1997; Escamilla et al., 1998).

Трёхмерные кинематические анализы, как показано у Coleman et al. (1993) и Tuma and Zahalka (1997), позволяют детально исследовать каждую фазу броска: замах, основное усилие и завершение движения.

Гандбол предоставляет богатый материал для анализа overarm бросков в игровых условиях. Исследования демонстрируют, что элитные спортсмены демонстрируют лучшую синхронизацию движений и более высокую скорость мяча (Wagner et al., 2010; Van den Tillaar and Ettema, 2007). В частности, прыжковый бросок (jump shot) активно исследуется как наиболее сложная техника, требующая координации нижних и верхних конечностей (Pori et al., 2005; Wagner et al., 2011).

Физиологические параметры, включая силу и мощность верхних конечностей, напрямую коррелируют с эффективностью броска. Marques et al. (2007) и Debanne and Laffaye (2011) показали, что сила мышц груди и плечевого пояса влияет на скорость мяча. Также важны антропометрические характеристики, такие как длина конечностей и масса тела (Visnapuu and Jürimäe, 2009; Srhoj et al., 2012).

Сравнительные исследования показывают значимые различия между мужчинами и женщинами в технике броска и скорости мяча, что связано с различиями в массе, силе и технике (Van den Tillaar and Cabri, 2012).

Plummer and Oliver (2017) установили, что локализованное утомление изменяет кинематику броска, снижая его эффективность. Это подчёркивает важность учёта факторов усталости при планировании тренировочного процесса.

Кинематический и физиологический анализ бросковых движений подтверждает их высокую сложность и зависимость от множества переменных: от силы и техники до биомеханических закономерностей. Исследования в гандболе показывают значительные различия между уровнями подготовки, а также указывают на возможности оптимизации техники через трёхмерный анализ. Перенос знаний из других видов спорта также позволяет улучшить подготовку гандболистов.

Цель исследования: Изучить биомеханическую характеристику техники броска гандболистов сборной Узбекистана и команды «СКУФ», выявить ключевые различия в кинематике и оценить влияние факторов подготовки на эффективность бросков в этих командах.

1. Анализ кинематических параметров бросков у гандболистов сборной Узбекистана и команды «СКУФ».

2. Сравнение кинематических характеристик бросков между гандболистами сборной Узбекистана и команды «СКУФ».

3. Оценка влияния уровня подготовки и антропометрических факторов на эффективность техники броска.

Организация исследования. Это исследование проводилось в Узбекском государственном университете физической культуры и спорта, в частности в высокотехнологичной лаборатории спортивной биомеханики, которая оснащена передовой технологией анализа движения. Это передовое оборудование позволило точно измерить и проанализировать как пространственные, так и временные параметры гандболистов во время выполнения техники прыжка, что позволило глубоко понять кинематику нижних и верхних конечностей.

Исследование было организовано под руководством преподавателей, специализирующихся на спортивной науке и биомеханике, а сбор и анализ данных проводились экспертами в этой области. Целью исследования было устранение существующих пробелов в литературе относительно того, как пространственные параметры влияют на спортивные результаты в видах спорта с высокой ударной нагрузкой, в частности, с упором на гандбол.

Протокол исследования был разработан для обеспечения точности и надежности сбора данных с использованием контролируемой среды, в которой использовались системы видеозахвата движения и датчики измерения силы. Это позволило оценить показатели биомеханической производительности, такие как углы суставов, длина шага и движущие силы во время фаз выполнения прыжка и броска опытными гандболистами. Результаты этого исследования направлены на улучшение методов тренировки, производительности игроков и стратегий профилактики травматизма в этом виде спорта.

Результаты исследования и анализ. Средняя горизонтальная скорость спортсменов сборной Узбекистана (2,52 м/с) значительно выше, чем у команды «СКУФ» (2,18 м/с). Это различие было статистически оценено с использованием t-критерия Стьюдента между участвующими группами для количества участников (n=28), и результат $p < 0,05$ указывает на то, что это различие является статистически значимым. Это означает, что при подготовке к прыжку спортсмены сборной Узбекистана обладают большей кинетической энергией, что повышает их способность к достижению высокоэффективного прыжка (см. Таблицу 1).

Таблица 1

Показатели биомеханических характеристик разбега при выполнении броска в прыжке у гандболисток (n=28)

Команды	X	α	V, %	min	max	t	p
1. Горизонтальная скорость верхнегрудной точки в момент постановки толчковой ноги, (м/с)							
Сборная Узбекистана	2,52	0,61		1,14	5,00	2,61	<0,05
Команда "СКУФ"	2,18	0,34		1,74	4,07		
2. Длина последнего шага, (м)							
Сборная Узбекистана	1,15	0,34		0,64	1,74	2,85	<0,05
Команда "СКУФ"	0,87	0,35		0,77	1,32		

Конечный шаг (т.е. длина шага перед прыжком) был статистически значимо больше (1,15 м) у сборной Узбекистана, что также подтверждается $p < 0,05$. Более длительная конечная фаза позволяет спортсмену оптимально выполнить торможение, сохраняя при этом максимальную скорость. Это приводит к возникновению большой силы реакции во время фазы опоры, что приводит к увеличению высоты прыжка.

Спортсмены сборной Узбекистана сохраняют более высокую скорость в заключительной фазе бега и оптимально выполняют длину последнего шага. Это свидетельствует об их высокой прыжковой

эффективности. Оба показателя имеют статистически значимые различия, что свидетельствует о том, что данная система тренировок обеспечивает более высокую биомеханическую и техническую подготовку.

Таблица 2

Показатели биомеханических характеристик фазы отталкивания при выполнении броска в прыжке у гандболисток (n=28)

Команды	X	α	V, %	min	max	t	P
1. Горизонтальная скорость верхнегрудинной точки в момент отрыва от опоры толчковой ноги, м/с							
Сборная Узбекистана	1,64	0,84		0,63	4,64	3,35	<0,05
Команда "СКУФ"	1,15	0,37		0,34	1,74		
2. Вертикальная скорость верхнегрудинной точки в момент отрыва от опоры, м/с							
Сборная Узбекистана	1,97	0,30		1,60	3,14	6,14	<0,05
Команда "СКУФ"	1,54	0,24		1,18	1,82		
3. Горизонтальная скорость коленного сустава маховой ноги, м/с							
Сборная Узбекистана	4,14	0,87		2,33	5,61	6,38	<0,05
Команда "СКУФ"	3,04	0,78		1,48	4,54		
4. Минимальный угол коленного сустава толчковой ноги, град							
Сборная Узбекистана	157,	7,14		131,1	172	3,4	<0,05
Команда "СКУФ"	142,	11,8		101,8	179		
5. Вертикальная скорость коленного сустава маховой ноги в момент отталкивания, м/с							
Сборная Узбекистана	3,81	0,53		2,06	5,28	12,93	<0,05
Команда "СКУФ"	2,77	0,		2,06	3,35		

Фаза отталкивания — ключевой этап, формирующий силу и направление движения спортсмена при выполнении броска. Биомеханические показатели, приведённые в таблице, подтверждают более высокую эффективность выполнения данной фазы у гандболисток сборной Узбекистана по сравнению с командой «СКУФ»:

Горизонтальная и вертикальная скорость верхнегрудинной точки: Спортсменки сборной Узбекистана демонстрируют более высокие значения как горизонтальной (1,64 м/с против 1,15 м/с), так и вертикальной (1,97 м/с против 1,54 м/с) скорости. Это указывает на более эффективное использование силы отталкивания в направлении движения, а также на лучшую способность к преобразованию мышечной энергии в кинетическую.

Горизонтальная скорость коленного сустава маховой ноги: У гандболисток сборной Узбекистана данный показатель выше (4,14 м/с против 3,04 м/с), что свидетельствует о более резком и мощном движении ноги, способствующем усилению отталкивания.

Минимальный угол в коленном суставе толчковой ноги: Более оптимальные значения угла (157,2° против 142,4°) говорят о лучшем биомеханическом положении, способствующем созданию максимального усилия в момент отталкивания. Более прямое положение ноги обеспечивает лучший вектор приложения силы и способствует большей высоте прыжка.

Вертикальная скорость маховой ноги: Значительно более высокая вертикальная скорость колена (3,81 м/с против 2,77 м/с) указывает на активную работу нижних конечностей, играющую решающую роль в формировании высоты и мощности прыжка.

Фаза полёта — момент, определяющий эффективность завершения броска, когда спортсмен не имеет опоры и действует за счёт набранной скорости и координации:

Изменение высоты верхнегрудинной точки: У гандболисток сборной Узбекистана данный показатель выше (0,47 м против 0,37 м), что свидетельствует о более высоком прыжке и большем времени нахождения в воздухе — критически важном для выполнения броска с минимальным воздействием защитников.

Горизонтальное перемещение: Более выраженное горизонтальное смещение тела (0,55 м против 0,37 м) указывает на большую инерцию и эффективность использования отталкивания для продвижения вперед.

Анализ биомеханических характеристик фазы отталкивания и полёта при броске в прыжке указывает на значительные различия в подготовленности спортсменок сборной Узбекистана и команды «СКУФ». У сборной показатели выше по всем ключевым параметрам, что говорит о: более высокой технической оснащённости; лучшем уровне физической и функциональной подготовки; эффективном использовании двигательных возможностей организма; оптимальной координации движений при выполнении броска.

Эти данные подтверждают целесообразность использования биомеханических исследований в процессе индивидуализации тренировок и повышения эффективности технико-тактической подготовки спортсменов.

Таблица 3

Показатели биомеханических характеристик фазы полета гандболисток при выполнении броска в прыжке (n=28)

Команды	X	α	V, %	min	max	t	P
1. Изменение высоты верхнегрудинной точки, м							
Сборная Узбекистана	0,47	0,08		0,36	0,61	4,71	<0,05
Команда "СКУФ"	0,37	0,09		0,24	0,49		
2. Горизонтальное перемещение верхнегрудинной точки, м							
Сборная Узбекистана	0,55	0,17		0,36	0,85	6,60	<0,05
Команда "СКУФ"	0,37	0,12		0,24	0,55		

Гандболистки сборной Узбекистана продемонстрировали более высокое изменение (в среднем 0,47 м) по сравнению с командой "СКУФ" (0,37 м) (См. таблица 3). Различие статистически значимо ($t=4,71$, $p<0,05$), что говорит о лучшем вертикальном отрыве в прыжке у спортсменок сборной (см. Таблица 3). Среднее значение горизонтального перемещения также выше у гандболисток сборной Узбекистана (0,55 м), тогда как у "СКУФ" оно составляет 0,37 м. Это различие также статистически значимо ($t=6,60$, $p<0,05$), что свидетельствует о более выраженном продвижении вперед в фазе полета. Спортсменки сборной Узбекистана показывают лучшие биомеханические показатели в фазе полета при броске в прыжке — как по вертикальной, так и по горизонтальной составляющим. Это может свидетельствовать о более высоком уровне физической и технической подготовленности, а также о более эффективной координации движений в прыжке.

Выводы:

Результаты проведенного исследования биомеханических характеристик броска в прыжке у гандболисток сборной Узбекистана и команды «СКУФ» показали значительные различия в показателях кинематики, что свидетельствует о более высоком уровне подготовки и технических навыков спортсменок сборной Узбекистана. В частности, спортсменки сборной Узбекистана демонстрируют более высокие значения ключевых биомеханических показателей на всех этапах выполнения броска, включая фазу разбега, отталкивания и полета.

1. Фаза разбега: Средняя горизонтальная скорость в момент постановки толчковой ноги была выше у спортсменок сборной Узбекистана (2,52 м/с) по сравнению с командой «СКУФ» (2,18 м/с). Это различие статистически значимо, что подтверждает, что спортсменки сборной Узбекистана обладают более высокой кинетической энергией при подготовке к прыжку. Такой показатель способствует большей эффективности при выполнении силового отталкивания, что важно для достижения высокого результата в броске.

2. Длина последнего шага: У спортсменок сборной Узбекистана длина последнего шага (1,15 м) также была значительно больше, чем у игроков «СКУФ» (0,87 м). Более длинный шаг перед прыжком позволяет улучшить технику торможения и развить максимальную скорость на заключительном этапе разбега. Это, в свою очередь, обеспечивает более высокое отталкивание и способствует улучшению результата прыжка. Данные различия подтверждают высокий уровень координации движений и способность оптимально использовать кинетическую энергию.

3. Фаза отталкивания: Горизонтальная и вертикальная скорости верхнегрудной точки в момент отрыва от опоры были значительно выше у спортсменок сборной Узбекистана, что указывает на более эффективное использование силы при переходе от горизонтального движения к вертикальному. Более высокие значения горизонтальной скорости коленного сустава маховой ноги (4,14 м/с против 3,04 м/с) и вертикальной скорости маховой ноги (3,81 м/с против 2,77 м/с) свидетельствуют о мощном отталкивании, что непосредственно влияет на высоту и силу прыжка. Эти показатели говорят о более высокой физической подготовленности и эффективной координации движений у спортсменок сборной Узбекистана.

4. Фаза полета: В фазе полета спортсменки сборной Узбекистана продемонстрировали лучшие результаты как по вертикальному, так и по горизонтальному перемещению. Изменение высоты верхнегрудной точки у игроков сборной Узбекистана составило в среднем 0,47 м, что значительно превышает аналогичный показатель у «СКУФ» (0,37 м). Это различие также статистически значимо, что подтверждает более высокое качество прыжка у спортсменок сборной, что важно для обеспечения максимального времени нахождения в воздухе и достижения высокой траектории мяча при броске.

Кроме того, более выраженное горизонтальное перемещение верхнегрудной точки (0,55 м против 0,37 м) указывает на большую инерцию и эффективность использования отталкивания для продвижения вперед. Это способствует улучшению бросковой техники, обеспечивая больший контроль над мячом и его точностью.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Теория и методика физической культуры (общие основы теории и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты спорта и профессионально-прикладных форм физической культуры): учебник для ин-тов физ. культуры / Л.П. Матвеев. - М.: Физкультура и спорт, 1991.-543 с.
2. Шалманов Ан. А. Методологические основы изучения двигательных действий в спортивной биомеханике: автореф. дис. ... д-ра пед. наук / Шалманов Анатолий Александрович; Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма. — М., 2002. - 47 с.
3. Bergün M, Mensure A, Tuncay Ç, Aydin Ö, Çigdem B. 3D kinematic analysis of overarm movements for different sports. *Kinesiology*. 2008;41(1):105-111.
4. Best RJ, Bartlett RM, Morriss CJ. A three-dimensional analysis of the javelin throwing technique. *Journal of Sports Sciences*. 1993;11:315-328.
5. Coleman SG, Benham AS, Northcott SR. A three dimensional cinematographically analysis of the volleyball spike. *Journal of Sports Sciences*. 1993;11(4):259-302.
6. Debanne T, Laffaye G. Predicting the throwing velocity of the ball in handball with anthropometric variables and isotonic tests. *J Sports Sci*. 2011;29(7):705-713.
7. Escamilla RF, Fleisig GS, Barrentine WS, Zheng N, Andrews RJ. Kinematic comparisons of throwing different types of baseball pitches. *Journal of Applied Biomechanics*. 1998;14:3-23.
8. Feltner ME, Taylor G. Three-dimensional kinetics of the shoulder, elbow, and wrist during a penalty in water polo. *Journal of Applied Biomechanics*. 1997; 13:342-372.

9. Jöris HJJ, Edwards, van Muijen AJ, VanIngen Schenau GJ, Kemper HCG. Force velocity and energy flow during the overarm throw in female handball players. *Journal of Biomechanics*. 1985;18:409-414.
10. Marques Mc, Van Den Tillaar R, Vescovi JD, Gonzalezbadillo JJ. Relationship between throwing velocity, muscle power, and bar velocity during bench press in elite handball players. *int J Sports Physiol Perform*. 2007;2(4):414-422.
11. Plummer HA, Oliver GD. The effects of localized fatigue on upper extremity jump shot kinematics and kinetics in team handball. *J. Sports Sci*. 2017;35:182-188.
12. Pori P, Bon M, Šibila M. Jump shot performance in team handball – a kinematic model evaluated on the basis of expert modeling. *Kinesiology*. 2005;37(1):40-49.
13. Srhoj V, Rogulj N, Papić V, Foretić N, Cavala M. The influence of anthropological features on ball flight speed in handball. *Coll Antropol*. 2012;36(3):967-972.
14. Tuma M, Zahalka F. Three-dimensional analyses of the jump shot in handball. *Acta Universitatis Caroline Kinanthropologica*. 1997; 33:81-86.
15. Van Den Tillaar R. The biomechanics of the elbow in overarm throwing sports. *International SportMed Journal*. 2005;6(1):7-24.
16. Van Den Tillaar R. Is there a proximal-to-distal sequence in overarm throwing in team handball? *Journal of Sport Science*. 2009;27(9):949-955.
17. Van Den Tillaar R, Ettema G. A Force – velocity relationship and coordination patterns in overarm throwing. *Journal of Sport Science and Medicine*. 2004; 3:211-219.
18. Van Den Tillaar R, Cabri JMH. Gender differences in the kinematics and ball velocity of overarm throwing in elite team handball players. *J Sports Sci*. 2012;30(8):807-813.
19. Van Den Tillaar R, Ettema G. Influence of instruction on velocity and accuracy of overarm throwing. *Percept Mot Skills*. 2003;96(2):423-434.
20. Van Den Tillaar R, Ettema G. A three-dimensional analysis of overarm throwing in experienced handball players. *J. Appl. Biomech*. 2007;23:12-19.
21. Visnapuu M, Jürimäe T. Relations of anthropometric parameters with scores on basic and specific motor tasks in young handball players. *Percept Mot Skills*. 2009;108(3):670-676.
22. Wagner H, Klos M, Müller E. Kinematic of the upward jumping throw in handball: Comparison of players with different levels of performance. *U XXIV. ISBS Symposium 2006, Salzburg: Austria*. 2008.
22. Wagner H, Buchecker M, Von Duvillard SP, Muller E. Kinematic description of elite vs. Low-level players in team-handball jump throw. *J. Sports Sci. Med*. 2010;9:15-23.
23. Wagner H, Pfusterschmied J, Von Duvillard SP, Müller E. Performance and kinematics of various throwing techniques in team-handball. *J. Sports Sci. Med*. 2011;10:73-80.
24. Zvonarek N & Hraski Ž. Kinematic basis of the jump shot. *European Handball*. 1996;1:7-10.